

Marinette Hagman
 Projektledare,
 FoU-ansvarig NSVA
 marinette.hagman@nsva.se
 +46 10-490 98 17

Hamse Kjerstadius
 Utvecklingsingenjör
 hamse.kjerstadius@nsva.se
 +46 10-495 87 72

Angelika Blom
 Avfallsstrateg
 angelika.blom@nsr.se
 +46 42-400 13 88

För mer information se recolab.se, hplus.helsingborg.se/environment

HELSINGBORG

Med finansiering av:

Co-funded by the Horizon 2020 programme
 of the European Union

The Run4Life project receives funding from the EU Horizon 2020
 Research and Innovation programme. G.A. No 730285.

RECOIL LAB

Tre rör ut

Källsorterande avloppssystem för 2 000 personer i Oceanhamnen, Helsingborg.

Miljövinster via:

- Köksavfallskvarnar
- Vakuumtoaletter

Miljövinster:

- Ökad biogasproduktion
- Energieffektiv läkemedelsrening
- Värmeåtervinning i fastigheter

Miljövinst:

- Hygienisk näringsåtervinning